

«GÁRIP ASHIQ» DÁSTANINDA TROPLARDIŃ QOLLANILIW ÓZGESHELIKLARI

Jalgasbaeva Gúlzada

QMU, Lingvistika (qaraqalpaq tili) qánigeligi magistrantı.

G.Allambergenova

QMU, Qaraqalpaq til bilimi (PhD) docenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17953870>

Annotaciya. Bul maqalada Gárip ashıq dástanında ayırım troplardıń qollanılıwı ózgeshelikleri hám ózine tánligi sóz etiledi.

Gilt sózler: folklor, trop, teńew, metafora, giperbola, kórkem súwretlew quralları, obraz jaratıw.

Jazıwda, sóylewde pikirdiń ıqshamlılıǵı, kórkemliliǵı hám onıń ótkirliǵı artıw ushın tildegi hár qıylı kórkemlew quralları keń paydalanıladı. «Til – ádebiyattıń birinshi elementi» sebebi hár qanday ádebiy shıǵarmanıń kórkemliliǵı onıń tili arqalı, ondaǵı kórkemlew quralları arqalı kórinedi [1,77]. Hár qanday shıǵarmanıń kórkemlik qunın bahalawda ondaǵı qollanılǵan kórkemlew qurallarınıń kórkemlik xızmetin, olardıń shıǵarma pútinliginde tutqan ornın úyreniw ayırıqsha áhmiyetke iye. Shıǵarmada sóz tuwra mánisinen tısqarı awıspalı mánilerde sheber qollanıladı. Eger shıǵarma tilinde sóz tuwra mánisinde emes, al awıspalı mánide qollanılǵan bolsa ol kórkemlew quralları yaǵnıy troplar arqalı iske asadı. Troplar – predmet yaki waqıya-hádiyselerdi ayqın sáwlelendiriw, obraz jaratıw ushın oǵan basqa bir predmet, waqıyanıń belgisi kóshiriledi yaki uqsatıladı.

Kórkemlew quralları hám usıllarınıń ilimiy-teoriyalıq tiykarları ulıwma poetika boyınsha júzege kelgen. Qaraqalpaq til bilimi hám ádebiyatı tarawlarında sońǵı jılları A. Dosimbetova [2], G. Ótepbergenova [3], E. Allanazarovtıń [4] miynetlerinde kórkem súwretlew quralları hám olardıń stillik ózgeshelikleri haqqında maǵlıwmatlar berilgen.

Biz usı maqalamızda qaraqalpaq xalıq awızeki dóretpesi, folklorlıq shıǵarma «Gárip Ashıq» dástanı tilinde ushırasatuǵın ayırım troplarǵa toqtap ótpekshimiz.

Teńewler. Folklorında da, jazba ádebiyatında da eń ónimli qollanılatuǵın kórkemlew qurallarınıń biri – teńewler. Kórkem shıǵarmada bir zat yaki qubılıstı ekinshi bir zat yaki qubılıs penen salıstırıp súwretlew teńew dep ataladı. Teńew járdeminde oy-pikirdiń obrazlılıǵı, estetikalıq tásirsheńliǵı támiyinlenedi. Demek, teńew-áyyemgi zamanlardan berli xalıqlardıń awızeki hám jazba ádebiyatında isletilip kiyatırǵan kórkem súwretlew quralı [3,101]. «Teńew – troptıń ápiwayı, dáslepki túri bolıp esaplanadı [5,213], – dep jazadı L.I.Timofeev. Bunda ekinshi bir nárseniń belgileriniń járdeminde basqa birewiniń belgilerin anıqlaw maqsetinde eki qubılıs jaqınlastırıladı.»

Máselen:

Zarı-gıryan jilaydı, tilep-tilep bul Gárip,

Biyhal boldı Shahsánem, **gúldey** júzi sarǵayıp.

Ayralıq dártinen **gúldek** solmaǵıl,

Bul kemliktiń aqır kemalı bardur (244-b).

Joqarıdaǵı mısallarda teńew jasawshı *-day,-dey* qosımtası hám onıń *-dek* forması da ushırasqanın kóriwimizge boladı.

Telmirep **misli** gádádek yarını istar Shahsánem,

Janim mollam, bir zaman shul yarimni azat qil (244-b).

Gul yuzin **misli** laladur,

Baqishin janim aladur (253-b).

Sanawbar boyini korig yiglama,

Toti **kibi** ozin sozge shaglama (251-b).

Majnun **kibi** gezip dagi-duzini,

Jursem kerek tande janim qalgansha (252-b).

Bul misallarda *misli*, *kibi*, *yanli* tirkewishleri orqali jasalip, tenelip atirgan obyektli obrazli suvretlep kelgen.

Metafora. Metafora – grek tilinen alinip, meta - qaytadan, fora - koshiremen degen manini anlatadi. Metafora – korkem shigarmada en onimli qollanilatugin troplardin biri.

Metafora – zatlardi bir-birine megzetiwge tiykarlangan awisपालi suvretlewdin turi.

Metafora soz manisiniin awisaw halati menen tikkeley baylanista korinedi [4,6].

Metaforanin tiykarında predmetler arasındağı uqsaslıq shartlıligi turadi.

Misali:

Bir jekke qalğan **sonaman**,

Meni duwri yolga salgıl (249-b).

Bunda qaharmannin basinan okizip atirgan qiyinshılıqların obrazli suvretlep ozin sonaga uqsatıp, metafora sheber qollanilgan.

Biri **guldur**, biri **gumsha**,

Heshbiri yoqdur Sanemshe.

Tamashağa keler barshe,

Keler sallana, sallana (252-b).

Bul misalda qizlardin birin gulge uqsatsa, birin gumshağa megzetedi ham ol metafora esaplanadi.

Ushirdim shayda **bulbulim**,

Muhabbatlı baglar qaldi (254-b).

Joqarıdagi misalda Shaxsanem Garipti joqlap, bag ishinde oz yarın bulbulge uqsatiw orqali metafora jasalğan.

Sadagan bolayın **gul yuzli** yarım,

Amanda bolgaysan ta men kelgenshe,

Qaddi tobi **labi sheker** nigarım,

Bagarman jolindı ta sen kelgenshe (252-b).

Bul misalda qollanilgan “*gul yuzli*” ham “*labi sheker*” metaforaları eger, “yuzi guldek” yaki “labi shekerdek” dep qollanilganda ol tenewge aylanatugin edi. Tenew de, metafora da eki predmetti bir-birine uqsatiw orqali suvretleydi, olardin bir-birinen ayirmashılıgi metaforada predmetler bir-birine uqsatıladı, al tenew de bolsa salıstırıladi.

Giperbola. Korkem shigarmada anaw yaki minaw narselerdi, sharayatlardi, personajlardi, olardin is-hareketlerin hadden tis ulkeytip, asira suvretlew giperbola dep ataladi.

Giperbolanin tiykarında belgi ham qasiyetlerdi ekinshi narsege salıstırıw orqali asira suwretlenedi. Giperbola folklorlıq shigarmalarda ogada onimli qollaniladi.

Dekabr, 2025-Yil

Bul tuwralı prof. Q.Maqsatov: "Qaraqalpaq qaharmanlıq dástanlarında giperbolizm súwretlew motiviniń tiykarǵı ózgesheligin quraydı. Folklorıdaǵı tradiciyalıq giperbola sóz etilip otırǵan waqıyanı janlandırıp kórsetiwge xızmet etedi" [2,30], – dep jazadı.

Biz sóz etip otırǵan dástanda da, tásirsheńlikti kúsheytiw, obrazlılıqtı arttırıw maqsatında giperbolalar qollanǵan. Máselen:

Neler shektim piraqında, hájirinde,

Qanlar yǵlap óter boldım dárdińnen (250-b).

Bul mısalda “qanlar yǵlap” sózi giperbolalıq súwretlew yaǵnıy insan jılaǵanda kózinen jas shıǵadı, bunda bolsa yarınıń dárdine shıday almay jas emes, qan jıladı dep asıra súwretlengen.

Yúregim boldı **mıń para,**

Salıp kórgil qollarıńdı (253-b).

Bul qatarda bolsa Ğárip Shahsánemdi saǵınıp terektiń basında otırıp, óziniń yardı qumsap qıynalıp júrgenligin, júregi dártli ekenligin bildiriw maqsatında awıspalı mánide, “yúregim mıń para boldı” dep asıra súwretleydi.

Juwmaqlap aytqanda, dástan tilinde qollanılǵan troplar dástanniń kórkemlik sıpatın asırıwda teńew, metafora hám giperbolalardan ónimli qollanılǵan. Bul ashıqlıq dástandaǵı ashıqlardıń bir-birine degen muhabbatına sadıqlıǵın, ayra túskendegi saǵınıshın obrazlı jetkerip beriw ushın kórkemlew quralları stillik maqsette sheber qollanılǵan.

PAYDALANILǵAN ÁDEBIYATLAR

1. Бекбергенов А. Қарақалпақ тилинің стилистикасы. – Нөкіс, 1990.
2. Dosımbetova A. Ádebiyatta kórkemlew quralları.- Nókis, Qaraqalpaqstan, 2017.
3. Ótepbergenova G. I. Yusupov lirikasında troplardıń kórkemlik xızmeti.-Nókis, 2024.
4. Allanazarov E. Qaraqalpaq tilinde metaforalardıń stillik qollanıwı.-Nókis, Avangard-baspa, 2022.
5. Тимофеев Л.И. Основы теории литературы. Москва, «Просвещение», 1966.
6. Qaraqalpaq folklorı 27-42-tom, Ğárip ashıq dástanı.-Nókis. Ilim, 2011.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH